

Trabajo Fin de Grado

ITINERARIO DE HISTORIA MEDIEVAL

La influencia de Cluny durante el reinado de Alfonso VI

Ruinas del Monasterio de San Facundo y San Primitivo, León

Alumno

Enrique García Arias

Directora

Paulina Lopez Pita

Curso

2022/2023

Contenido

I. Introducción.....	4
II. Objetivos y Metodología.....	5
III. Estado de la cuestión.....	7
IV. Monacato repoblador y aislamiento peninsular.....	11
V. Cluny instrumento de reforma.....	13
VI. El país de los tesoros escondidos.....	16
VII. El poder de Roma.....	19
VIII. La guerra santa.....	26
IX. Imperator.....	28
X. Conclusiones.....	28
XI. Bibliografía.....	32
XII. Justificación de la autoría del TFG.....	35

Resumen

La restaurada monarquía hispánica de los reyes de León en el marco del proceso reconquistador, recupera con Alfonso VI su proyección en una Europa donde lo religioso impone una agenda reformadora. Denostado en los relatos del Cid, Alfonso VI sin embargo, mostró audacia evitando la oposición frontal con Roma para legitimar el liderazgo en sus reinos y poner las bases de lo que se convertirá en la realidad imperial hispana, campeona del catolicismo. Consideramos que el rey mantuvo su papel protagonista y en el presente trabajo abordamos los factores de decisión y las consecuencias de la estrategia de Alfonso VI en su apoyo a la benedictinización en este complejo escenario.

Abstract

The restored Hispanic monarchy of the kings of León in the framework of the “reconquista”, recovers with Alfonso VI its projection in Europe where the religion imposes a Reforms agenda. Denigrated in the texts of the Cid, Alfonso VI, however, showed audacity avoiding frontal opposition against Rome to legitimize his leadership in the kingdom and lay the foundations of what would become the Spanish imperial reality, champion of Catholicism. We believe that the king maintained his leading role, and, in this work, we address the decision keys and the consequences of Alfonso VI's strategy in his support of the Benedictinization in this complex scenario.

Keywords

Benedictinización, Alfonso VI, Gregorio VII, Guerra Santa, Cluny, reforma litúrgica.

I. Introducción.

En el contexto de las relaciones de poder que se desarrollan durante el reinado de Alfonso VI, entre los años 1065 a 1109, año de su muerte, reinando en León desde el año 1065 y a partir del 1072 en Castilla y Galicia, el presente estudio desarrolla una historia política no limitada al acontecimiento en el amplio marco de las interrelaciones sociales, económicas, ideológicas y religiosas.

La lucha de poderes conjuga las ambiciones imperiales de Alfonso VI, las universalistas de Gregorio VII y las de la poderosa abadía de Cluny en su momento de mayor esplendor, superando el ámbito local para convertirse en global, en un dominio del mundo. El trasfondo es la recuperación de los territorios usurpados a la cristiandad que rehabilita la tradición hispanovisigótica en una monarquía que está dibujando el embrión del Reino de España y que exhibe sus ambiciones imperiales.

A las consecuencias de esta expansión no van a ser ajenos ni Roma ni Cluny, sus fuerzas combinadas imprimen nuevos empujes a una corriente reformista que en 1055 en el concilio de Coyanza convocado por Fernando I, ya evidenciaba las tendencias de apertura a las nuevas corrientes europeas. Alfonso VI aborda una política de integración canalizando las fuerzas de Cluny y de Roma en el marco de la política nacional influida por la fuerza de la tradición, las ambiciones de los grupos aristocráticos y el avance favorable del proceso de reconquista, donde la recuperación de Toledo en 1085 sentará un hito en las ambiciones imperiales cuyo paradigma es la intitulación de "emperador de las dos religiones".

Esta mirada a Europa incluye las alianzas matrimoniales con la aristocracia borgoñesa: el matrimonio en segundas nupcias del rey con Constanza de Borgoña (sobrina del abad Hugo el Grande), los matrimonios de Urraca y Teresa, hijas de Alfonso VI con Enrique y Raimundo, dos nobles borgoñones familiares del abad Hugo de Cluny, una relación que se ha denominado una alianza polítodinástica¹.

El cambio de liturgia hispano-mozárabe sirve a la simbólica del poder en el contexto de la reforma gregoriana, resultando en la renovación de la tradición y un nuevo modelo de relaciones entre monarquía, nobleza y clero. La reforma tiene como objetivo la independencia de la iglesia, excluye a los miembros de la alta nobleza de las sedes

¹ RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M.A. Monacato, caballería y Reconquista: Cluny y la narrativa benedictina de la guerra santa. En *Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval*, (17). p 213.

episcopales abordando la simonía y los abusos, un objetivo compartido por el Rey que ve así reducido el excesivo fortalecimiento de este grupo. La oposición interna tiene representación con la icónica imagen del Cid, una oposición que ralentiza la extensión de la Reforma, y en la que se mezclan la tradición y los intereses particulares.

Este impulso renovador se acompaña de la entrada de un número importante de religiosos francos relacionados con Cluny y que ocupando puestos relevantes podujeron una oposición en muchos monasterios y diócesis, significativamente en las más antiguas del noroeste peninsular.

A estas inercias, se une que el Papa, como líder de la cristiandad y de las iniciativas reformadoras, esgrimiría la donación de Constantino para justificar su supremacía en los territorios hispanos. Alfonso VI mantendría su liderazgo alineado con el poder espiritual del papa para reivindicar su poder terrenal sobre el nuevo imperio que trata de definir. El polémico episodio de la quema de libros 'Allá van leyes do quieren Reyes' en la simbólica plaza de Toledo, refleja esta orientación.

Las diferentes lecturas que nos ofrece el cambio de rito abarcan las influencias y transformaciones que se produjeron en el reinado de Alfonso VI. Nos interesa analizar las motivaciones y consecuencias de las decisiones tomadas por el rey para hacer frente a este complejo contexto histórico donde la ambición de superar los particularismos deviene más global, más universal. Son razones que, en mi opinión, hacen muy interesante e importante esta etapa histórica, y justifican un estudio de tan complejo entramado.

II. Objetivos y Metodología

Formulamos nuestra pregunta investigación en ¿Cuáles son los factores que influyeron en la decisión de apoyar por parte del rey el proceso de benedictinización en esa coyuntura política específica? y para mejor contestar a esta pregunta se desgranar las siguientes hipótesis de trabajo que impulsan la investigación:

H1. Por razones de interés político Alfonso no sólo no se opuso, sino que la favoreció.

H2. Como acredita la cuestión del cambio litúrgico y con un balance riesgo beneficio Alfonso VI contribuyó a superar las oposiciones contando con el apoyo de Cluny.

H3. Alfonso VI obtuvo un beneficio, aprovechó el impulso para el afianzamiento de su proyecto de liderazgo imperial.

El estudio hace uso de la Metodología cualitativa, basada en el método histórico, y se apoya en el auxilio del método comparado o contrastivo para poner en conexión distintas fuentes primarias. Complementariamente, se ha tenido en cuenta una metodología multidisciplinar para acometer las precisiones conceptuales a que hace referencia la etapa tercera de los pasos metodológicos descritos a continuación.

1. Aproximación top-down, partiendo de una mirada global al extenso proceso de benedictinización se define el marco temporal en los cuarenta y cuatro años que duró el reinado de Alfonso VI (1065-1109). Un enfoque que debe superar lo puramente narrativo para pasar a lo interpretativo, el discurso histórico no está guiado por el reinado o los grandes personajes sino por los grandes equilibrios de poder que se están produciendo excediendo el ámbito local o incluso hispano a otro más global, privilegiando un enfoque político, social y económico. En esta etapa, se ha partido de fuentes de autores como Antonio Linage Conde, Claudio Sanchez Albornoz y artículos publicados en las semanas de estudios medievales de Estella y Nájera principalmente.
2. Centrados en este marco, se amplía el contexto histórico examinando los factores de influencia política, social, económica y cultural. Intervienen factores tanto internos como externos, destacando el protagonismo de Gregorio VII, Hugo de Cluny, Enrique IV, las infantas, la aristocracia, el clero, los reinos musulmanes y el reino de Aragón.

En esta fase se identifican los autores más representativos extrayendo sus principales interpretaciones, entre los que destaco a Bernard F. Reilly, Charles J. Bishko, Julio Valdeón, Miguel Ángel Ladero Quesada, A. Linage Conde, Gamba, García De Cortázar, J. Á, Laliena Corbera, C, Ramón Menéndez Pidal o I.Sanz.

3. A partir del análisis anterior de amplio espectro, se concretan tres dinámicas clave que guían la contrastación de nuestras hipótesis, a) el cambio de rito, vértice de la llamada reforma gregoriana b) el papel de Cluny como facilitador de la reforma, mediador de los objetivos de Alfonso VI, sus intereses y objetivos particulares, c) los objetivos de Alfonso VI nivel de cumplimiento y el legado que se derivó de su actuación.

La definición de estos tres conceptos clave facilita que las búsquedas ulteriores se realicen, mediante el uso de palabras clave en los repositorios de mayor reputación

como Dialnet, Academia.edu, CSIC estudios medievales, Journals openedition, Biblioteca Gonzalo de Berceo, revistas universitarias en Web, google scholar, semantic scholar, Biblioteca Digital de Castilla y León o Portal de archivos españoles principalmente.

4. En base a estos ejes y en el marco temporal y de contexto definido en el paso 1, se realiza un análisis crítico confrontando las interpretaciones de los principales especialistas, identificando los grupos divergentes y contrastando con las fuentes primarias referenciadas en sus argumentos y que incluyen crónicas medievales, documentos legales, cartas, diplomas reales y otros registros escritos, así como las obras originales de los autores más referenciados.
5. Del contraste en cada una de las etapas anteriores de nuestras hipótesis procedemos a dar respuestas a nuestra pregunta de investigación en las conclusiones del estudio con una perspectiva de síntesis crítica y la intención de abrir el debate con nuevos o reforzados interrogantes.

III. Estado de la cuestión.

Los conceptos de cambio de rito y la europeización en el reinado de Alfonso VI han sido ampliamente tratados por la historiografía, el dominio islámico habría producido un aislamiento peninsular, Bishko y Lomax matizan esta afirmación pues antes de Gregorio VII, tanto la penetración de clérigos catalanes como la peregrinación a Santiago habían sido una vía de entrada de las ideas reformistas.

El Concilio de Burgos 1080 no representaría un cambio tan revolucionario, para Luciano Serrano, durante el reinado de Fernando I, se había asentado una actitud favorable a la liturgia romana².

Destaca la larga autonomía de la península frente al papado³, Andrés Gamba indica que los contactos entre el episcopado del reino leonés y el papado se iniciaron en época de Alfonso VI⁴.

Al respecto de la posición de Alfonso, las interpretaciones varían desde su oposición o aceptación del cambio. En 1074 se produce la dura reclamación papal, Richard

² SERRANO, L, *El Obispado de Burgos y Castilla primitiva: desde el siglo V al XII*. p 256.

³ DESWARTE, T. *Une Chrétienté romaine sans pape. L'Espagne et Rome (586-1085)*. Paris, Classiques Garnier, «Bibliothèque d'histoire médiévale» n°1. p 139.

⁴ GAMBRA GUTIÉRREZ, A. *El imperio medieval hispánico y la chronica adefonsi imperatoris*. [en línea]. [Consulta: 16 de julio de 2023]. Disponible en web: <<https://journals.openedition.org/e-spania/25151> >

Hitchcoch muestra que, en carta posterior, el papa recuerda a Alfonso su promesa de asegurar la sustitución del rito en unos términos muy cordiales, resaltando la colaboración del rey. Más allá de los gestos fue un proceso lento, I. Sanz recuerda que la apertura en 1075 del Arca Santa de la catedral de Oviedo se realizó “yuxtaponiendo ambas liturgias”⁵ y es reseñable la permisividad en Toledo y las pervivencias del rito hasta el XI.

Respecto del censo a Cluny y los vínculos que se derivan, se producen diferentes interpretaciones por una parte Fernando I habría establecido un censo anual si bien no existe evidencia en ese período⁶. El vínculo de Fernando I sería puramente espiritual según V.A. Álvarez Palenzuela⁷, en 1077 Alfonso VI duplicaría el censo establecido por su padre. Patrick Henriët señala a Fernando I como gran benefactor de la abadía abriendo el camino a su hijo, Charles J. Bishko considera que se estableció una dependencia calificada de vasallática, según Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña una alianza polítodinástica en toda regla, una *societas*. una cooperación estrecha de Cluny, a través del abad Roberto y Constanza de Borgoña, con la motivación de resistencia a las exigencias papales⁸, V.A. Álvarez Palenzuela confirma esta reacción a las pretensiones de Gregorio VII con el antecedente de Aragón que acababa de convertirse en vasallo de Roma, Bishko contempla también el antecedente de Aragón indicando que el objetivo de Alfonso fue conseguir el equilibrio de los poderes. Esta idea también había sido estudiada por Peter Segl⁹.

En este sentido para gran parte de los autores, y como consecuencia de la presión del papado reclamando la donación de Constantino, Cluny en cierto sentido toma un papel de moderador como advierte Ángel G. Gordo Molina¹⁰.

Manuel Alejandro Rodríguez De La Peña resalta que Cluny mantenía sus propios criterios respecto del programa de máximos gregoriano¹¹ y también hay que considerar

⁵ SANZ, I. La Iglesia renovada. En Nieto Soria, JM. y Sanz, I. *La época medieval: Iglesia y cultura*. Ed. Istmo, Tres Cantos, pp. 93-94.

⁶ HENRIËT, P. *Cluny and Spain before Alfonso VI: remarks and propositions*. p 2.

⁷ ÁLVAREZ PALENZUELA, V.Á. *Expansión de las órdenes monásticas en España durante la edad media*. p 168.

⁸ RODRÍGUEZ DE LA PEÑA M.A. *Anales de la universidad de Alicante. Historia medieval*, n.º 17. p 211.

⁹ SEGL, P. *Königtum und Klosterreform. Rückhalt in Sankt Peter in Cluny gegen die Ansprüche Sankt Peters in Rom*, pp 198–99.

¹⁰ GORDO MOLINA, A. *Relaciones de la monarquía del reino de León con la reforma espiritual. Cluny, Fernando I y Alfonso VI*. p 73.

¹¹ RODRÍGUEZ DE LA PEÑA M.A. *ibidem*.

su posición en el conflicto de las investiduras respecto del emperador¹². Hay un gran consenso en que Cluny fue uno de los elementos indispensables del movimiento reformador¹³

Se señala a Roberto como inspirador de la intercesión de Cluny para contrarrestar las urgencias de la presión de Gregorio VII¹⁴ si bien su papel contemporizando con la sustitución del rito puede tener varias interpretaciones.

A. Fliche, resalta que la oposición de Cluny a las intenciones de Gregorio VII en el reino castellano-leonés eran debidas al temor a la pérdida de su influencia sobre Alfonso VI¹⁵.

A. Linage Conde ha puesto en duda que la observancia de la regla benedictina implique la aceptación de la liturgia francorromana¹⁶. Hay que tener en cuenta que la reforma daba más poder a los obispos, según Andrés Gamba Gregorio VII y sus sucesores consideraban a los obispos sus principales agentes para imponer los decretos de Roma y la reforma de la Iglesia¹⁷. Cluny institucionalizaría la difusión de la reforma Benedictina, Tanto J. A. García de Cortazar¹⁸ como A. Linage Conde¹⁹ analizan el retraso de la benedictinización hispana. El surgimiento posterior del Císter mostrará una mejor sintonía con las nuevas directrices reformistas²⁰.

En el apartado de las consecuencias de este triángulo de poderes, la mayoría de los autores señalan los importantes beneficios reportados a Cluny, Marcélin Defourneaux menciona la generación de obispos y consejeros aúlicos, sin parangón en el resto de la

¹² LORTZ J. *Historia de la iglesia, tomo I antigüedad y Edad Media*, [en línea]. [Consulta: 16 de julio de 2023]. Disponible en web: <<http://www.conoze.com/doc.php?doc=4966>>

¹³ ÁLVAREZ PALENZUELA, V.Á. *Una Iglesia Europea entre Roma y Cluny*. p 76.

¹⁴ MARTIN, G. *Hilando un reinado. Alfonso VI y las mujeres*. p 11.

¹⁵ FLICHE, A. "Los comienzos de la lucha entre el sacerdocio y el imperio". En Fliche, Agustín y Martin, Víctor, (dirs.). *Historia de la iglesia. Reforma Gregoriana y Reconquista, vol. VIII*. Edicep, Valencia. p 132.

¹⁶ LINAGE CONDE, A. "Presencia de Cluny en el oeste peninsular". *Studia Monastica*, 37, 1995. pp. 171-175.

¹⁷ REGLERO DE LA FUENTE, C.M. "Los obispos y sus sedes en los reinos hispánicos occidentales Medios del siglo XI-medios del siglo XII: tradición visigoda y reforma romana". En XXXII *Semana de Estudios Medievales Estella*. p 253.

¹⁸ GARCÍA DE CORTAZAR J.A. *Las formas de institucionalización monástica en la España medieval*. "Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la Real", 2 (agosto 1989). pp. 63-68.

¹⁹ LINAGE CONDE, A. *El monacato en España e Hispanoamérica*. Instituto de Historia de la teología española (Subsidia, 5), Salamanca, 1977.

²⁰ FACÍ, J. *Pedro el venerable y San Bernardo: reflexiones sobre una polémica*. p154.

Europa del momento²¹. La riqueza de Hispania fue un polo de atracción según Bishko, la abadía consideraba a los hispani como socios divites (ricos).

V.A. Álvarez Palenzuela resalta la reforma como recuperación del valor universalista²², un concepto de reforma que actualmente se considera impreciso, inexacto e incluso erróneo²³. Roma conseguía en Hispania su liderazgo y modelo litúrgico, confirmando su autoridad y potestad²⁴. Son importantes los condicionantes del enfrentamiento con Enrique IV, en 1077 su victoria en Canosa y en 1084 su derrota parecía completa²⁵. Con el Concordato de Worms, se clausuraba salomónicamente el largo como inútil enfrentamiento, comenzando la verdadera Reforma²⁶

La respuesta de Alfonso se plantea por unos como claudicación, H. Salvador Martínez resalta las concesiones del rito, la reforma y disciplina eclesiástica²⁷, ante la concepción neogótica de una Realeza fuerte y autosuficiente²⁸, el acto de apertura del Arca Santa responde, según Peter Linehan, a la inquietud de Alfonso VI por recuperar el pasado y recordar la historia del reino²⁹. Pero Alfonso supo jugar sus cartas, para Charles J. Bishko la alianza con Cluny constituyó un elemento esencial de éxito para la expansión dinástico-imperial del estado castellanoleonés³⁰. Para J. Faci, lejos de aceptar la soberanía papal empezaría a firmar sus registros diplomáticos como Imperator totius Hispaniae³¹, tras la conquista de Toledo se habría atribuido el título de "Emperador de las dos religiones" (al-Imbratūr dhū-l-Millatayn)³².

²¹ DEFOURNEAUX, M. *Les français en Espagne aux XIe et XIIIe siècles*. París, 1949, pp. 17-18.

²² ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. *Una iglesia europea entre Roma y Cluny*. p 78.

²³ VIOLANTE, C. *La réforme ecclésiastique du XIème siècle: une synthèse progressive d'idées et de structures opposées, Le Moyen Age*. pp 3-4.

²⁴ SANZ, I. *ibidem*.

²⁵ LORTZ, J. *Historia de la iglesia, tomo I Antigüedad y Edad Media*, [en línea]. [Consulta: 16 de julio de 2023]. Disponible en web: <<http://www.conoze.com/doc.php?doc=4966>>

²⁶ FACÍ, J. *Pedro el venerable ...* p 154.

²⁷ SALVADOR MARTÍNEZ, H. *Vasallaje Castellano-Leonés a Cluny: de Fernando I a Alfonso VI*. p 176.

²⁸ RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M.A. *La concepción cluniacense de la realeza*. p 696.

²⁹ DORRONZORO RAMÍREZ, P. *Los obispos durante el reinado de Alfonso VI: aproximación metodológica*. p 36.

³⁰ BISHKO, C.J. *Fernando I y los orígenes de la alianza castellano•leonesa con Cluny*. "Cuadernos de Historia de España", XLVII-XLVIII (1958). pp. 31-135.

³¹ FACÍ, J. "La reforma gregoriana en Castilla y León". En GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo (dir.). *Historia de la Iglesia en España, II.1º. La Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV*. Madrid: Editorial Católica, 1982. p. 273.

³² DE AYALA MARTÍNEZ, C. *Realidad y percepción de Hispania en la Edad Media*. p 214.

Menor desarrollo historiográfico ha tenido las repercusiones en la sociedad, señalamos el análisis de Mariel Pérez, revelando una crisis profunda del sistema tradicional de relaciones iglesia-aristocracia en el marco de la reforma gregoriana³³.

El enfoque femenino es muy relevante dada su presencia e influencia. Urraca y Elvira, dueñas de un portentoso señorío de infantazgo se mostraban reacias al cambio de rito, así como a la influencia cluniacense³⁴, una posición contrapuesta a la de la reina Constanza.

IV. Monacato repoblador y aislamiento peninsular

Al inicio de la Edad Media, las familias nobles de los territorios cristianos del norte de la península desarrollaron una actividad repobladora ligada a la fundación de monasterios de marcado origen patrimonial, que han dado origen a la definición de monacato repoblador. Su atomizada distribución comportó una debilidad, evidente tras las destructivas campañas de Almanzor y que originó una necesaria intervención reestructuradora con un hito en el Concilio de Coyanza³⁵, convocado por Fernando I persigue un monacato más regulado y estable con la anexión de monasterios creando comunidades más amplias.

La regla de san Benito obtendrá la preponderancia sobre el resto de reglas monásticas, en el siglo X se aplicará de forma exclusiva en Santo Domingo de Silos, aunque anteriormente encontramos referencias indirectas en San Pedro de Cardeña y San Millán de la Cogolla. En la parte occidental de la península su difusión relativamente tardía se atribuye en parte al apego a la tradición hispanogoda.

Respecto de estas influencias renovadoras hay que tener en cuenta que en el período entre la conversión del rey Recaredo al catolicismo hasta la reforma gregoriana se había producido una larga autonomía de la península respecto del papado. Según el relato de la Historia Compostelana, hacia el año 1120, antes del reinado de Alfonso VI, ningún obispo hispano estaba acostumbrado a servir u obedecer a la iglesia de Roma.

Sin embargo, el reino leonés no estuvo cerrado a las influencias externas antes de Gregorio VII -Bishko y Lomax-, señalan que tanto la penetración de clérigos catalanes

³³ PÉREZ, M. *Aristocracia, monasterios y conflictos por la tierra. Reforma eclesiástica y relaciones sociales en León (siglos XI-XII)*. p 2.

³⁴ MARTIN, G. *Hilando un reinado. op. cit.* p 15.

³⁵ *Convocado por Fernando I y Sancha de León a mediados del siglo XI en la villa leonesa de Valencia de Don Juan, el Concilio de Coyanza se celebra con el objeto de reformar la Iglesia Católica (ad restorationem nostre Christianitatis).*

en el obispado de Palencia como la peregrinación a Santiago de Compostela permitieron la incorporación de las ideas reformistas.

El concilio de Coyanza que tuvo un carácter netamente nacional, no se reunió bajo los auspicios de la reforma emprendida desde Roma, pero refleja similitudes con los programas reformistas europeos, es evidente que se había extendido una sensibilidad común hacia ciertos problemas como son la simonía o el concubinato. El segundo de los cánones aprobados hace referencia directa a la obediencia monástica y establece la obligatoriedad de la observancia de la regla de San Benito en todos los monasterios del reino.

De hecho, durante el reinado de Fernando I la liturgia romana se había introducido en los monasterios cluniacenses de Castilla, y los concilios y sínodos de Nájera (1067), La Llantada (1067), Burgos (1073) habían puesto de manifiesto por parte de la jerarquía eclesiástica su voluntad de reemplazar el rito mozárabe.

En 1075 el *Chronicón najerense* disponía que, en ese año, las oraciones de la Cuaresma fueran cantadas según la liturgia romana y el *Chronicón burgense* casi dos años antes de Coyanza, anunciaba que «intravit lex Romana in Hispania». Todos estos datos muestran una progresión en consonancia con lo que se estaba produciendo en otras partes de la cristiandad y que hacen rechazar que Coyanza en 1080 supusiera un cambio revolucionario en los reinos de León y Castilla.

López Alsina considera que, en 1080, los obispos que participaron en el concilio de Coyanza ya eran concededores de las disposiciones reformistas del concilio de Reims del año 1049 donde el Papa León IX ya defendía la primacía de Roma sobre la península Ibérica utilizando el argumento de la donación de Constantino³⁶.

Biskho defendía en su artículo “Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con Cluny” precisamente la “europeización” del reino leonés a partir de la alianza de Fernando I con la abadía Borgoñona, en el año 1054. Pero es una alianza personal y las fuentes indican que Alfonso VI no entra en relación con Cluny hasta que aparece Gregorio VII.

³⁶ LÓPEZ ALSINA, F. “La reforma eclesiástica y la generalización de un modelo de parroquia actualizado”. En: *La reforma gregoriana y su proyección en la Cristiandad Occidental. Siglos XI–XII. Actas de la XXXII Semana de Estudios Medievales de Estella, 18-22 de julio de 2005*, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006, pp. 439-440.

La conocida “reforma gregoriana” fue emprendida por Hildebrando, formado en la abadía de Cluny y que el 22 de abril de 1073 se convertía en papa Gregorio VII. Para hacer frente a los problemas del Celibato, la venta de obispados y abadías, la simonía y el nicolaísmo era necesario volver a los orígenes restableciendo la disciplina eclesiástica y negando a las autoridades civiles el derecho a nombrar Papas, obispos y abades. La iglesia debía liberarse del poder de los laicos, recuperando su visión universalista.

Como bien apunta I.Sanz hay que situar el espíritu de reforma en el contexto de las transformaciones sociales, políticas, económicas y de pensamiento en toda la Cristiandad latina, un momento de transformaciones que llevarán al nacimiento de Europa.

En el programa de Gregorio VII, la cristianización de la Península Ibérica se mostró prioritaria (“christianitatem fundaverunt, religionem plantaverunt”) para imponer prácticas de culto ortodoxas («ordinem et officium in divinis cultibus agendis ostenderunt»). Gregorio VII tomó en un inicio posturas inflexibles sobre hispania, abordando el particularismo de una iglesia que aparecía con una mezcla de tradición, peligro de herejía, aislamiento y la singular coyuntura de recuperación de los territorios usurpados por infieles.

Se inicia un proceso de centralización y unidad y en este sentido, el monacato cluniacense, también con devoción universal, estaba en conjunción con los objetivos del papa, se impone una única liturgia en todos los reinos cristianos, lo que se traducirá en la sustitución del rito mozárabe. Roma fue plenamente consciente del apoyo real en Cluny y aunque en ocasiones produjera ciertas limitaciones a su acción directa, no era insensible a los resultados positivos de la influencia cluniacense, resultados que en general se alineaban a los propios deseos de Roma.

V. Cluny instrumento de reforma

Cluny nació con un objetivo de liberar a la iglesia de las manos de los seculares, Benedicto de Aniano (750-821) quiso para ello asegurar sus conventos con la protección imperial y en septiembre de 909 o 910, el duque de Aquitania y conde de Mâcon, Guillermo, donó “a los apóstoles Pedro y Pablo” los terrenos necesarios para que el establecimiento de un monasterio benedictino dependiente directamente de Roma y por tanto, independiente del poder laico. Es significativo que además de la independencia respecto del rey, el conde y el obispo, se hace mención expresa al «pontífice de la sede

romana», y se les conjura, apelando al juicio final, a no tocar para nada las posesiones del monasterio.

La elección en 1049 de Hugo el Grande como abad marca el punto de inflexión con un amplio programa de expansión, la benedictinización cluniacense del monacato en el occidente peninsular superó el ámbito de la vida eclesial, y supuso una auténtica influencia política, cultural y espiritual en los reinos de Alfonso VI. Ocuparon los altos cargos en el ámbito obispal y monástico, y su participación en los grandes asuntos de política eclesiástica fue muy significativa, a lo que se añade a su presencia física y el control efectivo sobre numerosos e importantes monasterios.

Cluny apoyó incondicionalmente el programa de reforma gregoriano, el abad Hugo actuaba como estrecho colaborador de los papas en la iniciativa de la Reforma y la implantación del rito romano en regiones que mantenían su propia liturgia. Pero también mantuvo sus propios criterios, defendiendo sus privilegios de exención ante la fuerte centralización de la jerarquía episcopal promovida por la reforma. La relación con sus benefactores le llevó a mantener actitudes particulares como en el caso del conflicto de las investiduras rechazando el enfrentamiento con la alta nobleza laica, de donde procedían la mayor parte de sus benefactores.

Los grandes ejes que resaltamos de la relación de Cluny con Alfonso VI son: repoblación interna, relaciones con la nobleza, amenaza papal, europeización y estrategia dinástica e imperial.

En la repoblación interna y Guerra Santa, no debemos de dejar de considerar que la renovación de los importantes monasterios y su vida religiosa en el reino era un bien en sí mismo donde fue muy importante la participación de Cluny.

En las relaciones con la nobleza, el interés real de evitar el fortalecimiento excesivo de este grupo se alinea con una reforma que aparta a la alta nobleza de las sedes episcopales en su lucha contra la simonía y el abuso. Adicionalmente, los abades y obispos franceses podrían convertirse en el apoyo de los propósitos reales debido a que no tenían lazos familiares con las casas magnates de su reino y el rey y su dinastía eran los principales mecenas de la propia casa madre. Estos claustros y los considerables recursos en manos de estos monjes eran más dependientes del rey e independientes de los magnates locales lo que constituía un atractivo para el rey. Cluny también estaría dispuesto a contrarrestar el poder señorial promoviendo la autonomía de sus abadías a fin de llevar a cabo su labor religiosa y social de una manera más efectiva e independiente.

Ante lo que denominamos “amenaza papal”, Cluny en cierto sentido toma un papel de moderador, entre los ideales imperiales de los reyes de León y las pretensiones universalistas del papado reformista, aunque hay que recordar que Cluny nunca fue un rival de Roma. Tras las intervenciones de Alejandro II y la conversión de Sancho Ramírez en “*fidelis servus, miles Sancti Petri*” la Santa sede se implicaba decididamente en la política peninsular. Ante este precedente Alfonso tuvo el objetivo de desarrollar su relación con Cluny para defender su independencia política en un momento en que la Santa Sede podía estar amenazando los intereses dinásticos del Reino de León. Alfonso con su decisión de asociarse con Cluny adoptaba una estrategia diferente a la de Polonia, Hungría, Escocia, Aragón y hasta Portugal que tomaron vasallaje y dependencia de Roma y asumiendo las directrices de reforma, cambio litúrgico y disciplina eclesiástica pudo defender sus objetivos de independencia imperial.

La tendencia europeísta se refuerza con la alianza con el monacato aristocrático cluniacense, la mejor opción para los reyes de León en sus iniciativas de recuperar su prestigio en la cristiandad occidental. El liderazgo espiritual, intelectual y organizativo que emanaba de ese centro de Borgoña era un claro atractivo para los monarcas que iniciaron y desarrollaron sólidas relaciones dinásticas con los matrimonios de Urraca y

Teresa con dos nobles borgoñones familiares del abad cluniacense, Enrique y Raimundo y la boda de Alfonso con su sobrina Constanza hija de Roberto I de Borgoña. La influencia de Constanza perduraría a futuro siendo ella quien trajo a la corte a Ramón de Borgoña que sería esposo de la futura reina Doña Urraca y el padre de Alfonso VII el emperador y fundador en 1124 de la nueva dinastía borgoñona de los reinos de León Galicia y Castilla. El liderazgo de Alfonso queda reforzado cuando reclamó formalmente la soberanía sobre toda la península con la intitulación "imperator totius hispaniae", el Papa cuya estrategia había pasado por tratar por separado con los "regibus, comitibus, ceterisque principibus Hyspaniae"³⁷, cuando consigue resultados en el ámbito de la reforma espiritual con la adhesión de Alfonso, no vuelve a reclamar la posesión en patrimonio de los reinos hispanos. Autores cluniacienses como Pedro el Venerable Bernardo de Claraval se refieren al rey Alfonso como imperator.

VI. El país de los tesoros escondidos

El cobro de parias a las débiles taifas musulmanas se convirtió en un oneroso soporte de la política de prestigio del rey, si bien Fernando I había desarrollado una eficaz política de tributo a cambio de protección, Alfonso amplía este control indirecto a casi todo el al-Andalus mediante la inclusión de cinco taifas en el sistema, un control reforzado tras la conquista de Toledo en 1085, esta importante fuente de ingresos sufrió una creciente presión debido a las expectativas generadas por la generosidad real.

Beneficiados por el cobro de parias, estos reinos en frase de un cluniacense muy conocido, Fr. Justo Pérez de Urbel, eran "el país de los tesoros escondidos"³⁸, en comparación con la Europa cristiana disponían de una riqueza a la que no serían ajenos ni la influyente y poderosa orden borgoñona ni la sede romana. La reconquista de ideología neogótica iba a integrarse en una corriente mas global, europea y reformista.

La consecuencia inmediata fue que los reyes musulmanes trasladaron la presión tributaria a sus súbditos desembocando en la rebeldía, las revueltas populares en sus reinos y la petición de auxilio a los almorávides. Sólo un año posterior a la gesta en Toledo, la derrota de Zalaca marcará un declive que se verá rematado en la batalla de Uclés, la pérdida del infante heredero Sancho Alfónsez, que era fruto de la relación con una musulmana, sellará el final de la dinastía.

³⁷ REILLY, B. *The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VI, 1065–1109* [en línea]. [Consulta: 16 de julio de 2023]. Disponible en web: <<https://libro.uca.edu/alfonso6/alfonso.htm>>

³⁸ PÉREZ DE URBEL, F.J. *Sancho el Mayor de Navarra, Madrid, 1950*. p 304.

El vínculo económico con la abadía borgoñona se constata desde Fernando I en 1053 con la presencia del monje Galindo y el primer priorato en el reino³⁹, el cenobio de Dueñas que tiene un estrecho vínculo con el soberano. Una relación que llevaría a la concesión de mil dinares de oro para vestir a los monjes y que un escritor cluniacense denominaría “conjunctio”. Se trata de un vínculo estrictamente personal y privado, en la documentación de Cluny se presenta esta alianza como permanente y sucesoria, sin embargo, Alfonso no se mostró obligado al pago⁴⁰. Los primeros documentos que hacen mención a este censo son muy posteriores en el reinado de Alfonso, lo que ha generado dudas sobre su veracidad como sugiere la interpretación de Lucy Pick⁴¹.

En el reinado de Alfonso VI, entre 1073 y 1077 se realizó una política de donación de monasterios reales: en mayo de 1073, el monasterio de San Isidoro de Dueñas; en 1076, y con su hermana Urraca, el monasterio de San Salvador de León el 27 de agosto de 1076; el 30 de enero de 1077 el monasterio de San Salvador de Palaz del Rey y el de Santiago de Astudillo el 22 de mayo de 1077; el de San Juan de Hérmedes de Cerrato el 22 de mayo de 1077 y la prestigiosa Abadía de Santa María la Real de Nájera en 1076; la condesa Teresa confirmó su donación de San Zoilo en enero 1077. El monasterio de Sahagún se convirtió en el centro de sus actividades.

La fecha del 10 de julio de 1077 es un hito en la política de donaciones de Alfonso VI, es entonces cuando se establece el censo anual de dos mil piezas de oro, el doble de lo que "mi padre acostumbraba dar", indicado en el Diploma fechado en Burgos el día de Pascua de 1090 (21 de abril) con referencia a los ruegos insistentes de Roberto (...domnus Robertus die hac nocte mici addere suasit...)⁴².

Las motivaciones de esta generosidad suelen situarse en el contexto de las reivindicaciones de soberanía papal, y posiblemente también hacia una tolerancia en relación al rito hispano, pero en cualquier caso difícilmente relacionada con la epístola “Ad Hispanos” de Gregorio VII, en que completa la doctrina sobre la preeminencia de la Sede Apostólica sobre los reinos españoles, dado el corto lapso de tiempo comprendido entre el 28 de junio, fecha de la epístola y el 10 de julio de la duplicación del censo.

³⁹ RUBIO, J.P. “Introducción del rito romano y la reforma de la iglesia hispana en el siglo XI: de Sancho III el Mayor a Alfonso VI”. En Magaz, José M. y Álvarez de las Asturias, N. (eds.). *La reforma gregoriana en España*. Publicaciones San Dámaso, Madrid, 2011. p. 67.

⁴⁰ SALVADOR MARTÍNEZ, H. *op. cit.*, p 158.

⁴¹ PICK, L. “*Rethinking Cluny*,” pp 4-5.

⁴² GAMBRA GUTIÉRREZ, A. *Alfonso VI: Cancillería, curia e imperio, II*. doc. n.º 47. p. 121-123.

Otra justificación se haya en referencia a la liberación de Alfonso VI de la cárcel en que le había encerrado Sancho II tras la derrota de Golpejera a comienzos de 1072, un episodio relatado sobre 1120 en la “Vita Sancti Hugonis” del monje Hildeberto. Se trata del primer texto cluniacense en el que se menciona el censo doblado por Alfonso VI y donde se dice que se pagaba en “doscientas onzas de oro”⁴³. Hay que precisar que estos documentos se encuentran en copias borgoñonas y cluniacenses de finales del siglo XII, y que arrojan sospechas sobre su autenticidad⁴⁴.

La crónica Najerense de la segunda mitad del XII, también relaciona la intercesión de Cluny con la liberación del rey. Al recuperar el poder, el 29 de mayo de 1073 Alfonso otorga a Cluny su primera casa monástica en el reino, San Isidro de Dueñas, marcando el inicio de la estrecha cooperación. Una cooperación que proporcionaría a la abadía una privilegiada posición en el reino, beneficiándose del desarrollo de la ruta a Santiago de Compostela, del protagonismo en la promoción de la reforma espiritual en paralelo al avance conquistador y del significativo aporte de recursos económicos y patrimoniales que les permitió extender su aristocrática visión del monacato que alcanza su cenit en 1088 con la construcción de Cluny III, obra cumbre del románico europeo.

Nacidos de la necesidad de poblamiento y defensa de los territorios, el origen de estos caminos de peregrinación es debido a los reyes, la abadía participará en sus beneficios incorporando a su *congregatio* las abadías situadas predominantemente en el camino de Santiago y la Tierra de Campos donde destacan Sahagún, San Isidoro de Dueñas, San Zoilo de Carrión o las ermitas de Cerrato y Santiago de Astudillo.

Los ingresos de las parias alimentaron con la abadía una relación que no puede calificarse de vasallática o de sumisión, pero ante la reducción de ingresos de la corona tanto por la demanda de gastos militares o cuando desde 1085 los reyes de taifas se negaron a pagar las parias, los aliados cluniacenses, se mostraron claramente reacios a perder esa parte tan importante de sus ingresos y el mismo abad protestaría enérgicamente ante el rey. Una relación que acabó deteriorándose, tras las resistencias que provocaron la entrega de Sahagún a Cluny y tras fijar el “*census duplicatus*”, Alfonso VI no entregó más abadías a Cluny en los 32 de reinado que le restaban. Estas espléndidas recompensas parece que no dieron los resultados esperados, principalmente

⁴³ SALVADOR MARTÍNEZ, H. *op. cit.*, p 185.

⁴⁴ GAMBRA GUTIÉRREZ, A., *Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio, T. II*. n° 103, pp. 268-269, n° 110, pp. 287-290.

en su papel de mediador con Roma. En 1093 de Raimundo de Galicia y el conde Enrique de Portugal firmaron un acuerdo para el reparto del reino de Castilla a la muerte de Alfonso en presencia de Dalmacio Geret, enviado para ello por el abad de Cluny.

El mismo papa mostró sus preferencias, Bernardo arzobispo y primado de las Españas en Toledo que había ascendido de la mano del abad San Víctor de Marsella (verdadero protagonista en la introducción de la Reforma), aunque hubiese tenido relación con Cluny se mostraba más decidido a tratar directamente con los papas y con el rey.

VII. El poder de Roma.

Destacamos 3 comunicados desde la sede romana: el 30 de abril de 1073 pocos días con posterioridad a la proclamación de Gregorio VII en los que muestra gran contundencia, en diciembre de 1077 reafirmando la soberanía papal y en 1081 una vez confirmada oficialmente la implantación del rito romano.

En el primero de 1073, el nuevo papa anuncia en su epístola los derechos de la Santa Sede sobre los reinos hispánicos, impulsará una campaña militar contra los musulmanes con la participación de nobles francos con la recompensa de la posesión de las conquistas efectuadas en nombre de San Pedro. Nombra legados en España al cardenal Hugo Cándido, al obispo de Ostia Giraldo y al subdiácono Raimbaldo, y pidió a Cluny que diera su apoyo al cardenal.

Posteriormente en 1077 y posiblemente tras lo que aparentemente era una victoria completa sobre el emperador alemán Enrique IV en Canossa, envió una nueva carta a los “Reyes Condes y otros Príncipes de España” en términos intransigentes reafirmando la soberanía papal sobre todos los reinos peninsulares, el regnum Hispaniae pertenecía a San Pedro y a la Santa Iglesia Romana in ius et proprietatem (“por derecho y propiedad”) y anunciando que nuevos legados estaban siendo enviados para asegurar el cumplimiento de sus órdenes.

En 1081 el propio Gregorio VII, en carta dirigida a Alfonso VI, le recordaba que Cristo le había elevado “super omnes Hispaniae reges”, lo que supone un reconocimiento implícito de la dignidad imperial del rey leonés. Gregorio había aparcado su reivindicación de soberanía o quizás solamente de patronazgo, una interpretación en la que los historiadores se muestran divididos.

La sustitución del rito hispano por el romano es el vértice de las ambiciones universalistas de Roma sobre los territorios peninsulares. Un objetivo que, iniciado en tiempos de Alejandro II se tornaba más acuciante con Gregorio VII que emprendía una verdadera cruzada reivindicando el dominio de la península como “patrimonio de San Pedro”. El pontífice esgrimió la Donación de Constantino como argumento para obtener el homenaje y obediencia de los príncipes peninsulares, pero abandona dicha exigencia cuando Alfonso muestra su colaboración para la sustitución del rito⁴⁵.

Una colaboración que ya mostraba la crónica del obispo Pelayo tras la liberación de Alfonso cuando relata que “envió rápidamente representantes a Roma al Papa Hildebrando” apoyando la introducción del rito romano. Cluny era un instrumento de reforma, pero para completar el proceso de romanización, Gregorio, como hizo Alejandro, se apoyaría en las misiones de sus propios legados, Giraldo de Ostia y Rimbaldo en 1073 y de las comunicaciones vía epistolar con el propio rey, en el año 1074. El proceso que sería lento mostraba las lógicas resistencias, el mismo rey realizaría en marzo de 1075, la apertura del Arca Santa de la catedral de Oviedo “yuxtaponiendo ambas liturgias”⁴⁶.

En el año 1078, con el cardenal Ricardo en Hispania y ante el escaso avance de su gestión, el pontífice dirige una carta al monarca en la que le indicaba a escuchar a su enviado “como si se tratase del propio Papa”⁴⁷ y ya en octubre de 1079 el papa Gregorio VII mostraría su aprobación felicitando al monarca por su fe y su obediencia.

La declaración oficial de la preeminencia de la liturgia romana y abolición de la tradicional liturgia visigodo-mozárabe se realizaría durante el concilio de Burgos del 6 al 22 de abril de 1080 presidido por el legado Ricardo de Marsella en presencia del monarca, la familia real y un gran número de magnates y obispos del reino, se sancionaba con carácter general y de forma oficial un cambio que se venía incubando desde hacía medio siglo⁴⁸. Respecto del nombramiento del cardenal Ricardo en mayo de 1078, es reseñable la independencia de la abadía marsellesa en relación con la borgoñona, así como su protagonismo en el cambio de rito.

⁴⁵ LLORCA, B. “Derechos de la Santa Sede sobre España. El pensamiento de Gregorio VII”. En FLICHE, Agustín y MARTIN, Víctor, (dirs.). *Historia de la Iglesia. Reforma Gregoriana y Reconquista, vol. VIII*. Edicep, Valencia, 1976. p. 566.

⁴⁶ SANZ, I. “La Iglesia renovada”. En Nieto Soria, José M. y Sanz, Iluminado. *La época medieval: Iglesia y cultura*. Ed. Istmo, Tres Cantos, 2002, pp. 93-94.

⁴⁷ FLICHE, A. *op. cit.*, p. 135.

⁴⁸ RUBIO, J.P. *op. cit.*, p. 75.

En Coyanza se habían vencido importantes reticencias y aunque la mayoría de los obispos aceptaron el cambio sin reservas Pedro de Braga y Pedro Núñez de Astorga, fueron los más reticentes en desprenderse del rito hispano. El Concilio de Husillos (1088) volvería a ratificar el cambio dado que, en 1085, tras la rendición de Toledo, el monarca prometió respetar las prácticas religiosas de musulmanes, judíos y también a cristianos que seguían el rito hispano. Los mozárabes toledanos mantuvieron su rito hasta el siglo XIII.

Con la reforma se consolidaba una iglesia episcopal, el poder jurisdiccional de los obispos en sus diócesis quedó fortalecido y en concreto sobre los monasterios localizados en ella. A algunos de ellos como es el caso de Sahagún en 1083, se les concedió la “libertad romana”.

También se iban a transformar las relaciones entre reyes y obispos. Hasta 1073 se proclama claramente la intervención del Rey al otorgar un obispado, pero después de 1100 se adopta la forma la canónica “por el clero y por el pueblo”, pero ni antes los reyes disponían del control absoluto sobre las elecciones episcopales ni después dejaron de tener decisión en ellas, se mantuvo el pacto entre los poderes del reino. Alfonso VI y Urraca pudieron colocar a muchos partidarios en las sedes gracias a la colaboración de Bernardo arzobispo de Toledo y legado papal y de modo simultáneo Bernardo promocionaba a los miembros de su cabildo⁴⁹.

La primacía en las elecciones episcopales, la jerarquización y organización de los cabildos, una jurisdicción eclesiástica autónoma y la centralización de la iglesia respecto de Roma, eran el resultado del incremento de influencia del papado y del renovado impulso reformista de Gregorio VII, pero la tradición visigoda no fue completamente abandonada.

La inquietud por el impacto que producían las reformas en Hispania no era mayor que en otros territorios y en general, Guillermo encontraba fuertes resistencias a su programa de máximos: en Inglaterra Guillermo el conquistador rechazaría el juramento feudal, en Hungría su intervención quedó en mero intento. De la misma forma la cruzada en España del conde Ebles II de Roucy no obtuvo ningún resultado y podemos considerar como fracaso el intento de Guillermo de lograr la soberanía territorial sobre

⁴⁹ REILLY, B. *Urraca*. p. 249-250.

la península basándose en la Donatio Constantini lo que contrasta con sus éxitos en el condado catalán de Besalú y Aragón.

Las posiciones eran firmes y un ejemplo es el concilio de Gerona de 1077 donde se manifiesta la reticencia de los condados catalanes a la implantación del rito romano, la reacción fue la ocupación del monasterio de Sant Cugat y la restauración de la metrópoli de Tarragona a la obediencia de Narbona.

El conflicto de las investiduras, iniciado con el enfrentamiento a propósito de la elección de un obispo en Milán, coincidió con una serie sucesiva de papas cluniacenses y resultó en un freno a la realización del programa reformista. El largo e inútil enfrentamiento tendría en 1122 con el Concordato de Worms, una solución salomónica que relanzaría la verdadera Reforma.

En 1077 la predisposición del rey y también su preocupación por los efectos de la reforma se refleja en la carta de julio de al abad Hugo de Cluny solicitando ayuda con el envío de una nueva legación papal que pueda ayudarle en el proceso de transición.

Respecto de las reticencias populares, por un lado, hay que tener en cuenta el analfabetismo pero también el componente de mozarabismo, compuesto por aquellos que emigraron de las zonas ocupadas por los árabes, muchos de ellos contribuyeron a fundar o restaurar varios monasterios. Una reacción de oposición que ante el silencio de las fuentes ha quedado simbolizada en la figura del Cid o en la rebelión del Burgo de Sahagún.

Autores como Salvador Martínez⁵⁰ señalan que se produjo una grave coyuntura social, donde el cambio de rito y la sumisión a Cluny serían el signo externo de una amplia transformación de la identidad nacional en el camino de una europeización.

En la vida religiosa, hay que tener en cuenta que la liturgia era parte fundamental de la vida del monje así como de su identidad por lo que la reforma supuso un cambio radical que tuvo que provocar la oposición a unas influencias que podían considerarse extranjeras, pero en cualquier caso los monjes al final aceptaron el cambio de rito y en ello tuvo que influir que vieran ventajas.

Encontramos signos claros de oposición en San Millán de la Cogolla no solamente en lo referente al cambio litúrgico sino también en relación con el cobro de los diezmos. En Galicia se manifiesta la mayor resistencia a la reforma. La crónica najerense compuesta

⁵⁰ SALVADOR MARTÍNEZ, H. *op. cit.*, pp. 178-179.

hacia 1190 en el entorno del priorato cluniacense de Santa María de Nájera narra en uno de sus pasajes el cambio de rito ofreciendo una interpretación claramente favorable al hispano, en ella se menciona la doble ordalía realizada en la ciudad de Burgos⁵¹.

En octubre 1086 ocurre el célebre episodio del “juicio de Dios” (Ordalía) También mencionado en la crónica de Burgos y los “*annales compostelani*”. Se habría realizado en Toledo donde existía una fuerte oposición a la nueva liturgia y donde Alfonso había permitido la continuidad del rito mozárabe en seis parroquias.

Alfonso impondría su voluntad sobre el juicio divino en la segunda ordalía mediante la quema de los libros con la dudosa pero simbólica frase “Allá van leyes do quieren Reyes. “. En la defensa del rito toledano, Alfonso es representado como el rey de León, retratado como un tirano que impone su criterio por encima del juicio de Dios, el mismo que exilia a un Cid exaltado en las crónicas.

Hasta el siglo XIV los mozárabes toledanos siguieron escribiendo los libros de la liturgia hispana⁵². No hay indicios de que Urbano II tan profundamente motivado como Gregorio VII por la reforma, se haya opuesto a esta situación en Toledo⁵³.

Otras muestras de oposición se encuentran en el abandono o sustitución de los monjes en los cenobios, en 1076 en San Zoilo de Carrión la comunidad de monjes cordobeses fue sustituida por cluniacenses francos que implantaron la regla benedictina y la liturgia romana⁵⁴,

Las disputas incluyen tanto el cambio de rito como el gobierno de la abadía como en Sahagún con Roberto o en Celanova. La expulsión o el abandono de los monjes de la comunidad así como los denominados cismas abaciales se han relacionado con el cambio de rito pero el alcance de los conflictos es más amplio: desaparición de comunidades dúplices, redefinición de las relaciones con los “patronos” del monasterio entre los que veremos los del infantado, la relación de los monjes y abades con los obispos, las costumbres cluniacenses y la adopción de la regla de San Benito son otros focos de tensión que deben de considerarse⁵⁵.

⁵¹ REGLERO DE LA FUENTE, C.M. *Conflictos e identidades en los monasterios hispanos en tiempos del cambio de rito*. p 103.

⁵² SANZ, I. *ibidem*.

⁵³ HITCHCOCH, R. *El rito hispánico, las ordalías y los mozárabes en el reinado de Alfonso VI*. p 40.

⁵⁴ RUBIO, J.P. “Introducción del rito romano y la reforma de la Iglesia Hispana en el siglo XI: de Sancho III el Mayor a Alfonso VI”. En Magaz, José M. y Álvarez de las Asturias, N., (eds.). *La reforma gregoriana en España*. Publicaciones San Dámaso, Madrid, 2011. p. 71.

⁵⁵ REGLERO DE LA FUENTE, C.M. *Conflictos e identidades en los monasterios hispanos en tiempos del cambio de rito*. pp 118-119.

En cuanto a la nobleza del reino, en un momento de tendencia a la señorialización, con mayor cohesión y jerarquización de las familias aristocráticas, la reforma y el despliegue de Cluny, representarían pérdida de cargos de influencia, y en la iglesia secular la pérdida de ingresos. Entre los funcionarios menores de la catedral y el clero monástico se encontraba a los parientes y clientes de esta nobleza.

Un caso singular son las infantas Urraca y Elvira que desplegaron una notable influencia política apoyadas por el usufructo de esos grandes dominios calificados de infantazgos y con una fuerte connotación religiosa. Para ellas los tradicionales espacios de poder administrados en generosa dotación en favor a Cluny se constituían en amenaza, así como la adopción de las costumbres cluniacenses donde la nueva concepción del papel de reinas viudas y mujeres célibes de los linajes reales era mucho menos prominente en el poder político.

En el marco de estas resistencias los monjes cluniacenses no pusieron objeción de inicio a que los monjes hispanos mantuviesen la práctica de su liturgia. En Aragón se halla un precedente cuando Sancho III el mayor introduce las prácticas de Cluny, los monasterios de Oña y Nájera ambos en Castilla quedaban bajo la jurisdicción directa de Cluny y un nutrido grupo de monjes españoles fueron a prepararse en Cluny. Aunque deseaban aprender las costumbres no querían renunciar a su propia liturgia y realizaron una adaptación al rito hispánico, es reseñable la tolerancia del abad Odilón y Raúl Glaber permitiendo que celebren la liturgia separados del resto. Glaber subraya que se trata de monjes de vida irreprochable y no condena el rito hispano, sino que se limita a decir que en cada región se ha de seguir la tradición propia⁵⁶.

En esta línea se ha asociado el censo alfonsino a Cluny con cierta tolerancia a la pervivencia de la antigua liturgia hispana, aunque los resultados no fueran los esperados. Conocedores del apego del clero y el pueblo al rito hispano, los cluniacenses se habrían mostrado abiertos a tolerar pervivencias de la antigua liturgia en contraprestación a la percepción del ansiado censo, aunque esta situación podría producirles conflictos con Roma. Las epístolas papales de 1080 reflejan la reacción del pontífice a las noticias que le hace llegar su legado.

El monje Roberto enviado por Hugo el Grande a los reinos de León y Castilla desde al menos 1076 y nombrado abad de Sahagún en mayo de 1080 simboliza la tolerancia a la

⁵⁶ REGLERO DE LA FUENTE, C.M. *Conflictos e identidades en los monasterios hispanos en tiempos del cambio de rito*. p 95.

pervivencia de la antigua liturgia hispana pues podría haber aconsejado o autorizado una vía lenta en la sustitución del rito. Esta permisividad representaba un peligroso precedente para el papa, teniendo en cuenta la intensa conexión del monasterio de Sahagún con la corona, y era una clara señal de la voluntad del rey de contemporizar en este importante asunto y pondría serias dificultades a la introducción del rito romano en otros lugares.

Roberto fue sustituido por Bernardo de Sedirac que posteriormente sería obispo de Toledo. A la justificación de su destitución por su tolerancia a la liturgia mozárabe, F. Kempf añade que el mismo Roberto temiendo perder influencia, empezó a intrigar ante el avance de una reforma que estaba siendo conducida por los legados papales. La reacción de Gregorio VII el 27 de junio de 1080 fueron tres conocidísimas epístolas dirigidas por el Sumo Pontífice a Hugo de Cluny, a Alfonso VI y al legado Ricardo en las que condena la actuación del “pseudomonje” Roberto⁵⁷.

VIII. La guerra santa

Es fundamental el marco de la empresa reconquistadora, por un lado hemos visto que Alfonso busca la integración hispana y un mayor prestigio en el seno de la cristiandad europea pero también es importante ver como esta cristiandad europea representada por Cluny y la Santa Sede pone el centro de sus objetivos en una Hispania resurgida y embarcada en un amplio proceso de expansión territorial y de lucha contra el infiel.

Esta es la herencia ideológica que recibe Alfonso VI al iniciar su reinado y por tanto debía hacer patente la sacralidad de la empresa reconquistadora, para ello utilizó claves bien conocidas ya como la de los santos protectores o el blindaje de las reliquias, también recurrió generosamente a la amistad de Cluny, a la complicidad del Papa y a la incondicional colaboración de sus obispos. Desde hacía siglos Santiago se había erigido en el santo protector de la monarquía

Cluny no tuvo influencia decisiva en la introducción del cruzadismo en España, aunque aportó peculiaridades a la ideología de la Reconquista y un intenso papel cultural. La presencia cluniacense no se producía solo en el nivel monástico, sino que también la mayoría de los prelados pontificios en las zonas conquistadas eran monjes de formación cluniacense. Considerado como aliado del rey Alfonso, al que reconocía como

⁵⁷ MARTIN, G. *Hilando un reinado. Alfonso VI y las mujeres*. p 11.

imperator⁵⁸, ante la invasiva presencia del pontificado, la abadía borgoñona pese a su discutido éxito en esta empresa mediadora con Gregorio VII, sería avaladora moral y sobre todo beneficiaria de los éxitos militares del rey Alfonso.

Cuando en 1075 Alfonso accede al trono de León no se había cumplido un año de la primera intervención pontificia en Barbastro, posteriormente en 1072 liberado de su destierro toma el control de los reinos de León y Castilla, el 30 de abril de 1073, Gregorio VII sólo unos días después de su elección y alegando la recuperación del patrimonio de San Pedro, deja en manos del conde Ebles II de Roucy una ofensiva teórica sobre los territorios hispánicos invadidos y pertenecientes “ad honorem sancti Petri”, una ofensiva que, según F. Kempf⁵⁹, no acabó realizándose.

La primera campaña de envergadura contra el islam andalusí por parte de Alfonso se produciría en 1074, contra Abd Allāh recién coronado monarca zirí de Granada, en contrapartida la aplastante derrota de Zalaca, un año después del apogeo de la conquista de Toledo, que según Erdmann se relacionaría directamente con la génesis de la idea hispánica de cruzada⁶⁰. Precisamente y coincidiendo con el período de la intensa ofensiva almorávide se va a producir el desarrollo de la primera Cruzada predicada en 1095 y completada en 1099 con la toma de Jerusalén.

En el transcurso del reinado de Alfonso VI, se opera un cambio decisivo en lo que se refiere a la actitud del Pontificado hacia la guerra peninsular. La diferencia con las primeras iniciativas de Gregorio VII, es que ahora el Papa contaba con los reyes españoles.

Ahora que Dios estaba concediendo victorias notables a los cristianos era necesario que los príncipes españoles asumieran de manera definitiva el honor y la gloria de recuperar el espacio peninsular para la sede de San Pedro. La reconquista peninsular concernía al Papa, y aunque ahora contaba con los reyes españoles, en realidad no había sido siempre así.

Ante las posiciones maximalistas de Gregorio el papel de Urbano II fue esencial, con la novedosa idea de cruzada supo reconducir la reconquista hispana en términos aceptables para todos. Lo cierto es que a los musulmanes les cabían pocas dudas acerca del carácter

⁵⁸ REGLERO DE LA FUENTE, C.M. *Cluny en España*. p 193.

⁵⁹ KEMPF, F. “la reforma gregoriana (1046-1124)”. En Jedin, Hubert, (dir.). *Manual de historia de la iglesia*, vol. III, Ed. Herder, Barcelona, 1970. p. 566.

⁶⁰ ERDMANN, C. *The Origin of the Idea of Crusade*. Princeton: Princeton University Press, 1977. p 288.

cruzado del rey Alfonso o, al menos, de la identidad de sus acciones con la ulterior ofensiva de los cruzados francos.

El anónimo autor de la Silense que no pudo llevar a cabo su objetivo de “escribir acerca de las más importantes gestas del rey, ortodoxo emperador de España”, define dos claros objetivos del gobierno de Alfonso “el gobierno sobre la Iglesia y la ampliación del reino mediante la recuperación de los territorios arrancados de las sacrílegas manos de los “bárbaros”⁶¹. Los musulmanes identificaron la ofensiva de Alfonso en la península con las acciones que realizaron los cruzados francos y es patente la nueva sintonía de Urbano II con Alfonso cuando tras la conquista de Toledo para el cristianismo contra el infiel, el pontífice no duda en calificarlo como “gloriosísimo rey Alfonso”⁶².

IX. Imperator

La significación del término imperium en un sentido político de pretensión hegemónica en la monarquía leonesa, tiene sus inicios a finales del siglo X durante el reinado de Bermudo II en torno al concepto de “Regnum-Imperium”⁶³ y se irá consolidando con Alfonso V para impulsar un régimen político fortalecido como reacción a las amenazas exteriores del islam y las importantes revueltas aristócratas.

Alfonso VI, daba continuidad a la experiencia panhispánica de su abuelo Sancho III de Pamplona, denominado Rex Ibericus por el abad Oliva en 1030 y de su padre Fernando I que con el traslado de los restos del obispo hispanogodo desde Sevilla, la construcción de un panteón real y santuario dinástico asoció a León la tradición neogótica, legitimando al reino como referente ideológico para el conjunto de Hispania.

En una curia regia en 1077, Alfonso se titula por primera vez “Imperator totius hispaniae” y según Reilly pudo ser entonces cuando decide cruzar la frontera del Duero⁶⁴. Alfonso consiguió el control indirecto sobre casi todo al al-Andalus un dominio que se extendía sobre cinco taifas bajo el sistema de parias, en 1085 reforzaría su posición hegemónica con la conquista de Toledo, capital y símbolo de la unidad

⁶¹ *Historia Silense...*: pp 118-119.

⁶² LALIENA CORBERA, C. “encrucijadas ideológicas. Conquista feudal, cruzada y reforma de la Iglesia en el siglo XI hispánico”. En *La reforma gregoriana y su proyección en la Cristiandad Occidental. Siglos XI–XII, Actas de la XXXII Semana de Estudios Medievales de Estella, 18-22 de julio de 2005*. Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006. p. 308.

⁶³ SÁNCHEZ CANDEIRA, A. *El "Regnum-Imperium" leonés hasta 1037*. pp. 21-38.

⁶⁴ REILLY, B. *El Reino de León y Castilla bajo el Rey Alfonso VI (1065-1109)*. p 168.

hispana en la monarquía hispanogoda. El término *hispaniae* plural de Hispania asume la diversidad política peninsular sobre la que se construye la legitimación unitaria.

Tras esta explícita manifestación del poder regio Alfonso extendió su legitimación respecto de los príncipes cristianos, pero también sobre los gobernantes musulmanes cuando se intitula “emperador de las dos religiones” (*al-Imbratūr dhū-l-Millatayn*)⁶⁵.

X. Conclusiones

H1. Por razones de interés político Alfonso no sólo no se opuso sino que favoreció el proceso reformador.

Hemos descrito un proceso gradual y paralelo de despliegue del monacato benedictino, aplicación de la reforma y europeización en los territorios de Alfonso VI, partiendo de una relación personal de su padre Fernando I con Cluny, Alfonso VI dio un impulso decisivo vinculando también a la corona desde un punto de vista más institucional⁶⁶.

Pero Alfonso VI vio también los beneficios de situarse del lado de Roma promoviendo el cambio reformista y supo alinearlos con su objetivo de alcanzar un papel como líder de la cristiandad en el ámbito peninsular y lograr a su vez una privilegiada inclusión en el marco más amplio del occidente cristiano.

El sacrificio del monje cluniacense Roberto, abad de Sahagún mostraría de forma poco exigente, las buenas intenciones del rey, perfectamente alineado con las exigencias de Roma y evitando toda sospecha de resistencia. El 24 de abril de 1080 en una donación particular a Sahagún ya se menciona al nuevo abad Bernardo⁶⁷, también cluniacense y confidente del Abad Hugo, que se convertiría también en socio y partidario de Alfonso, así como primer arzobispo de Toledo después de 1080.

Todas estas acciones le reportaron al rey reconocimiento y prestigio, el monje de Sahagún que fue un testigo presencial de al menos los acontecimientos de la última parte del reinado de Alfonso habló de él como “varon por cierto en las cosas belicosas mui noble guerrero, en disponer bien su rreino proveido e discreto, en el juicio mui derecho, en los negocios seglares astuto e entendidos, mas en las cosas eclesiasticas

⁶⁵ DE AYALA MARTÍNEZ, C. *En los orígenes del cruzadismo peninsular: el reinado de Alfonso VI (1065-1109)*. p 536.

⁶⁶ SALVADOR MARTÍNEZ, H. *op. cit.*, p 160.

⁶⁷ REGLERO DE LA FUENTE, C.M. *La primera reforma cluniacense de Sahagún, el Concilio de Burgos y la crisis de 1080: revisión cronológica y desarrollo*. p. 723-727.

religioso e piadoso, en ensalçar y magnificar su reino mui singular.”⁶⁸. La misma nota es tocada por otro posible contemporáneo y monje de Sahagún, diciendo: “fuit magna vi et consilio et armis quod inter mortales vix invenitur.”⁶⁹. Un poco más adelante uno de los autores de la “Historia Compostelana” escribió sobre Alfonso: “In regendis autem subditis, licet praepotentissimus esset, tantae discrecional, et sapientiae, et humilitatis extitit, quantam si describe vellet humanum ingenium nequaquam posset”.

H2. Como acredita la cuestión del cambio litúrgico y con cálculo o balance riesgo beneficio Alfonso VI contribuyó a superar las oposiciones contando con el apoyo de Cluny.

Cluny fue un canalizador de las aspiraciones de la España renaciente que aspira a ocupar su lugar en el concierto europeo, pero debemos relativizar su apoyo tanto en el desarrollo interno, si bien ocuparon altos cargos, así como en su papel de mediador con la Santa Sede. En esta ecuación tanto Cluny como Fernando tenían sus objetivos particulares, la relación de Alfonso con Cluny no fue un contrapeso hábilmente usado, sino más bien un aliado estratégico que le permitió fortalecer su gobierno y promover una mayor devoción religiosa por lo que debemos ponderar afirmaciones absolutas como las que Cluny hubiera sacado a España de su aislamiento y de su retraso como ha afirmado por Marcelin Desfourneaux⁷⁰.

Las oposiciones internas a los cambios fueron persistentes y algunas perduraron hasta tarde, pero Alfonso pudo superarlas de manera que no se convirtieran en un obstáculo a sus iniciativas, entre estas oposiciones hemos de contar la tradición, parte del clero y la nobleza, el episodio de las infantas es un ejemplo del juego de intereses.

La cesión en la cuestión de la liturgia por parte del Rey tomó mayor sentido cuando el papado orientó toda su influencia hacia este cambio aparcando sus máxima listas exigencias de soberanía sobre los territorios hispanos. Una vez que se confirmaba la adopción de la liturgia romana, Hildebrando enfrascado en el conflicto con el emperador Enrique IV pareció satisfecho, desde entonces la autoridad de Roma fue más evidente y contribuyó también a la consolidación del poder real en el proceso de

⁶⁸ UBIETO, A. *Crónicas Anónimas de Sahagún*. Anubar. Zaragoza. 1987. p 13.

⁶⁹ SANTOS COCO, F. ed. *Historia silense*, Madrid: Sucesores de Rivadeneira, 1921. p. 7.

⁷⁰ DESFOURNEAUX, M. *Les Français en Espagne aux XIe et XIIe siècles*. Paris, Presses Universitaires de France, 1949.

Reconquista. El concilio de Husillos es un reflejo del triunfo de la Reforma y de las buenas relaciones que se habían desarrollado entre la monarquía y el papado.

H3. Alfonso VI obtuvo un beneficio, aprovechó el impulso para el afianzamiento de su proyecto reges hispaniae.

Alfonso consolidó su proyecto de engrandecimiento del reino liderando el avance conquistador según sus criterios, mantuvo el control de las estructuras internas del Reino y reafirmó sus ambiciones imperiales.

Charles J. Bishko confirma, aunque posiblemente de forma excesiva que “la alianza con Cluny constituyó un elemento esencial de éxito para la expansión dinástico-imperial del estado castellano-leonés”⁷¹.

En la arena política, Alfonso superó las exigencias papales en la cuestión del señorío a diferencia de otras partes de la península como Urgel, Aragón y más tarde Portugal. El matrimonio real con Constanza de Borgoña prosperó y su hija Urraca iniciaría una nueva dinastía. La iglesia hispana sufrió una importante reestructuración pero el rey mantuvo la confianza papal y su influencia en las elecciones al episcopado ajustando la jerarquía de la iglesia a los deseos reales, en contrapartida se consolidó la autoridad romana en la Iglesia. No se produjeron los conflictos que paralizaron a Enrique IV en Alemania, así como a la Inglaterra de Guillermo I, la política de coordinación de Alfonso con el papado reformista fue un eficaz instrumento para ambas partes.

Alfonso no se sometía en lo relativo a su idea central del Imperio y la transmisión de poder en estos ámbitos mantuvo las garantías de independencia hegemónica, un objetivo en el que seguramente fuera apoyado por la nobleza castellanoleonesa y donde ni Roma ni Cluny dictaron leyes.

Podemos ahora dar respuesta a nuestra Pregunta de investigación: **¿Cuáles son los factores que influyeron en la decisión de apoyar por parte del rey el proceso de benedictinización en esa coyuntura política específica?** Y lo hacemos agrupando la respuesta en cuatro capítulos principales: la guerra santa, la europeización, la reforma y el poder real que hemos desarrollado en el presente trabajo.

En la guerra santa la benedictinización contribuyó a fortalecer la presencia cristiana en las zonas reconquistadas y consolidar el control sobre ellas.

⁷¹ BISHKO, C.J. *ibidem*.

En la europeización que engloba cultura, influencia y relaciones dinásticas, la renacida Hispania recuperó su posición en el contexto de la cristiandad occidental.

En la reforma donde juega un papel principal Gregorio VII Alfonso consiguió alinearse con Roma centralizando y reduciendo el poder de la nobleza sobre la iglesia.

En el poder real porque pudo consolidar y centralizar el poder de sus territorios en sus manos liderando un proyecto panhispánico, intitulándose y siendo reconocido como Imperator.

Alfonso VI, sin confrontarse jamás abiertamente con el papa, con gran tacto, abordó las exigencias de soberanía de Gregorio VII tomando dos importantes decisiones: primera, aliarse más íntimamente con Cluny, declarándose *socius* y segunda, afirmándose a partir de este momento: “ego Adefonsus imperator totius Hispaniae”, en ambas hemos constatado el interés de la benedictinización.

En esta relación y a diferencia de lo expresado por Charles J. Bishko no hubo un cierto grado de indeseable subordinación personal o nacional⁷², podemos decir que el “Imperator totius hispaniae” mantuvo su soberanía e incluso pudo incrementarla con una adecuada gestión combinada de las relaciones con Cluny y Roma que le aportaron el prestigio y la seguridad necesaria en el interior del reino.

El mismo Gerardo de Beauvais opuesto a una realeza fuerte y autosuficiente ejerce con Alfonso VI la exaltación regia⁷³, algo a lo que no fueron ajenos los favores concedidos por Alfonso VI al clero, al rito romano y a la Orden de Cluny.

Tras el cenit de la conquista de Toledo, los últimos años del reinado de Alfonso viven importantes crisis que han hecho calificarlo como “un triste final del reinado de Alfonso VI”⁷⁴, entre ellas, la presión sobre las parias había movilizó el vendaval almorávide, la muerte del heredero Sancho y el posterior reinado de Urraca y su mal avenido enlace con Alfonso I el Batallador. Pero una mirada a largo plazo muestra que las importantes transformaciones que sucedieron en su reinado debían lógicamente producir resistencias y que por otra parte el proceso de Reconquista no podía ser una sucesión inagotable de avances sin contrapartidas, lo cierto es que con Alfonso se recuperó la posición hispana en el contexto europeo cuyo símbolo es la utilización del título de Imperator, unas bases

⁷² BISHKO, C.J. *op. cit.*, p. 80—81.

⁷³ DE BEAUVAIS, G. *Historia Compostelana*, I, c. XLVI. ed. E. FALQUE. p. 152.

⁷⁴ SALVADOR MARTÍNEZ, H. *op. cit.*, p 158.

que su nieto Alfonso VII institucionalizaría mediante la ceremonia de coronación que tuvo lugar en León en 1135.

XI. Bibliografía

ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. 2005: *Una iglesia europea entre Roma y Cluny*.

ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. 1992: *Expansión de las órdenes monásticas en España durante la edad media*.

BARRAL I ALTET, X. 1994: *Observacions sobre les relacions històriques i artístiques entre Cluny i la península ibèrica (segles X-XII)*.

DE AYALA MARTÍNEZ, C. & CABEZUELO PLIEGO, J.V. 2011: *Guerra Santa peninsular*.

DE AYALA MARTÍNEZ, C. 2010: *Territorio, Sociedad y Poder. Revista de Estudios Medievales / N° 5, 2010: 165-183*.

DE AYALA MARTÍNEZ, C. 2013: *En los orígenes del cruzadismo peninsular: el reinado de Alfonso VI (1065-1109)*.

DE AYALA MARTÍNEZ, C. 2017: *Realidad y percepción de Hispania en la Edad Media*.

DOLORES C. 2010: *Deswarte, Thomas: Une Chrétienté romaine sans pape. L'Espagne et Rome (586-1085)*, París, Garnier, 2010.

DORRONZORO RAMÍREZ P. 2011: *Los Obispos Durante El Reinado De Alfonso VI Aproximación Metodológica*.

E. BONILLA, J. *El Interés Político del Monacato Benedictino*. [Consulta: 23 de julio de 2023]. Disponible en web: < <https://tinyurl.com/tfgE-BONILLA> >.

ESCALONA, J. 2009: *Aproximación a un análisis comparativo de la territorialidad en los Siglos IX-XI: el Territorium legionensis y el Condado de Castilla*.

F. REILLY, B. 1925: *The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VI, 1065-1109*.

GORDO MOLINA, A. 2004: *Relaciones de la monarquía del reino de León con la reforma espiritual. Cluny, Fernando I y Alfonso VI*.

GREGORIO VII, *sus Dictatus Papae y cartas a Príncipes*, *Boletín del Seminario de Derecho Político*.

- HENRIET, P. 2017: *Cluny and Spain before Alfonso VI: remarks and propositions*.
- LALIENA CORBERA, C. 2014: *En el corazón del estado feudal: política dinástica y memoria femenina en el siglo XI*.
- LINAGE CONDE, A. 1986: *El monacato visigótico, hacia la benedictinización*.
- MARTIN, G. 2009: *Hilando un reinado. Alfonso VI y las mujeres*.
- MONTENEGRO, J. 2009: *La alianza de Alfonso VI con Cluny y la abolición del rito mozárabe en los reinos de León y Castilla: una nueva valoración*.
- PÉREZ M. 2015: *Aristocracia, monasterios y conflictos por la tierra. Reforma eclesiástica y relaciones sociales en León (siglos XI-XII)*.
- RAUWEL, A. 2005: *La liturgie comme vecteur de la Réforme grégorienne*.
- REGLERO DE LA FUENTE, C.M. 2021: *Conflictos e identidades en los monasterios hispanos en tiempos del cambio de rito*.
- RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M.A. 2000: *Ideología política y crónicas monásticas: la concepción cluniacense de la realeza en la España del siglo XII*.
- RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M.A. 2011: *Monacato, caballería y reconquista: Cluny y la narrativa benedictina de la guerra santa*.
- RUCQUOI, A. 2010: *Cluny, el Camino francés y la reforma gregoriana*.
- SALVADOR MARTÍNEZ, H. 2006: *Vasallaje castellano-leonés a Cluny: de Fernando I a Alfonso VI. Alfonso VI y su época I. Los precedentes del reinado (966-1065) Sahagún (León), 4-7 de septiembre de 2006*.
- SÁNCHEZ BADIOLA, J. 2002: *Monarquía y Monacato en la Edad Media Peninsular: Alfonso VI y Sahagún*.
- WEB
- <https://dbe.rah.es/biografias>
- <http://www.vallenajerilla.com/berceo/florilegio/alvarezpalenzuela/expansionordenesmonasticas.htm>

XII. Justificación de la autoría del TFG.

Fecha: 13 de julio de 2023.

Quien se suscribe: Enrique García Arias con DNI 10059726D

Hace constar que es el autor(a) del trabajo:

La influencia de Cluny durante el reinado de Alfonso VI

En tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

DECLARACIÓN: Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente. Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él. No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, aceptaré las medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan.

Fdo.

Enrique García Arias